

INKLYUZIV TA’LIMDA TAJRIBA MINBARI

Ergasheva Muhayyo¹, Erkinboyeva Shaydo¹, Ibrohimova Shahnoza¹,
Eshxujayeva Nazokat¹, Achilova Sevara Djasirkulovna²

¹ChDPU Pedagogika fakulteti 1 kurs talabalari

²Ilmiy rahbar, ChDPU dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18210862>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mualliflar tomonidan inklyuziv ta’limda tajriba minbari bo’yicha ma’lumot taqdim etilgan. Inklyuziv ta’lim – bu barcha bolalarga, jumladan imkoniyati cheklangan (nogironligi, rivojlanishida kechikishlar bor) bolalarga ham umumta’lim muassasalarida, ya’ni sog’lom bolalar bilan birga, teng huquqli ravishda o’qish imkoniyatini ta’minlash sanaladi.

Аннотация. В статье представлена информация о платформе опыта инклюзивного образования. Инклюзивное образование – это предоставление равных возможностей всем детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью, задержками развития), обучаться в общеобразовательных организациях, то есть вместе со здоровыми детьми.

Abstract. This article presents information about the inclusive education experience platform. Inclusive education is the provision of equal opportunities for all children, including those with disabilities and developmental delays, to study in mainstream educational institutions, that is, alongside healthy children.

Kalit so’zlar: Inklyuziv ta’lim, maxsus ta’lim, Salamanka deklaratsiyasi, fenomen, indikator.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, специальное образование, Саламанкская декларация, явление, индикатор.

Key words: Inclusive education, special education, Salamanca Declaration, phenomenon, indicator.

Inklyuziv ta’lim – bu barcha bolalarga, jumladan imkoniyati cheklangan (nogironligi, rivojlanishida kechikishlar bor) bolalarga ham umumta’lim muassasalarida, ya’ni sog’lom bolalar bilan birga, teng huquqli ravishda o’qish imkoniyatini ta’minlash tizimidir.

Bu ta’lim shakli «ajratish emas», balki «birlashtirish, moslashtirish» tamoyiliga asoslanadi — ya’ni maktab va sinf sharoitlari, o’qitish metodlari, resurslar barcha o’quvchilarni inobatga oladigan qilib tashkil etiladi.

Bugungi davrda qanday sohada bo’lmasin, xorijiy tajribalarni o’rganmasdan yoki tahlil qilmasdan, ularni o’zlashtirmasdan turib aynan o’sha sohani rivojlantirish juda mushkul. Ta’lim sohasida xam xalqaro tajribalarning joriy etilishi jauda katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, inklyuziv ta’lim tarmog’ini ham xalqaro tajriba va chet el davlatlari yutuqlarini o’rgangan xolda tashkil etish maqsadga muvofiq bo’lar edi.

Xalqaro mutaxassislar orasida “inklyuziv ta’lim” atamasi 1994 yilda Nogironlar huquqlari to’g’risidagi Konvensiya va Alohida ehtiyojli shaxslar ta’limi sohasidagi tamoyillar, siyosat va amaliy faoliyat to’g’risidagi Salamanka deklaratsiyasida rasmiy qabul qilingan edi. O’zbekiston Respublikasida ta’lim sohasidagi amaliyotga inklyuziv ta’lim g’oyalarini joriy qilish bir qator me’yoriy-huquqiy bilan mustahkamlab qo’yilgan.

Ayrim tushunchalar borki, ular jamiyatda aynan o‘zining lug‘avit ma’nosiga mos tarzda qo‘llanilmaydi, yoki ayrimlari yondosh tushunchalar bilan teng qo‘llaniladi. “Inklyuziya”, “inklyuziv ta’lim” atamaları keng qo‘llanishiga qaramasdan, ushbu tushunchalarning mohiyatini aniqlash masalasi hozirgacha bahsli bo‘lib qolmoqda, bu bizning fikrimizcha, tadqiqotchilarning ushbu fenomenga har turli metodologik yondashuvlari bilan bog‘liq. Ta’lim sohasida inklyuziv yondashuvning evolyusiyasi jamiyatning nogironlik to‘g‘risidagi tushunchasi o‘zgarishiga asoslangan edi: XX asrning 1960-yillari o‘rtasigacha mavjud bo‘lgan salomatlik imkoniyati cheklangan odamlarni ajratib qo‘yishni nazarda tutuvchi tibbiy model o‘rniga XX asrning 1980-yillari o‘rtasigacha davom etgan normallashtirish modeli keldi. Bu model salomatlik imkoniyati cheklangan odamlarni jamiyatga integratsiyalashni nazar da tutar edi. Hozirgi vaqtda salomatlik imkoniyati cheklangan bola ta’limidagi to‘siqlar va muammolar jamiyat ta’lim tizimining atrofdagi odamlar bilan o‘zaro munosabatlari nomukammalligini keltirib chiqarishi mumkin bo‘lgan ijtimoiy modelga o‘tish tendensiyasi kuzatilmoqda. Juda ko‘plab davlatlarda maxsus yordamga muhtoj bolalarni yuqori natijali kamol toptirishda kompensator imkoniyatlarni rivojlantirish hamda ijtimoiy moslashtirishni to‘laligicha yo‘lga qo‘yish maqsadida umumta’lim maktablarida ta’lim berish ilmiy va amaliy davlat siyosati rejasiga kiritildi. “Ta’lim tizimi shunday bo‘lishi keraki deb yozadi L.S.Vigotskiyning fikricha, nuqsonli bolaning tarbiyalashning vazifasi boladagi nuqsonlarni kompensatsiya qilish va uning hayotga integratsiyasini ta’minlash deb xisoblaydi va buning uchun shunday ta’lim tizimini yaratish kerakki maxsus yordamga muxtoj bola o‘qish jarayonida har tomonlama rivojlansin. Ya’ni, L.S.Vigotskiy umumiy va maxsus ta’limni uyg‘unlashtira digan ta’lim tizimini tashkil etish – maxsus yordamga muhtoj bolalarni umumta’lim tizimida o‘qitishni e’tirof etgan. Bir qator chet mamalakatlarining tajribasini o‘rganish jarayonida bizga shu narsa ma’lum bo‘ldiki, taxminan 1970-yillardan boshlab nogironlarning ta’lim imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida nor mativ aktlar paketi ishlab chiqildi va joriy qilinmoqda. Shunday qonunlarni va boshqa shunga o‘xshash hujjatlarni hayotga tadbiiq etish, sog‘lom bolalar bilan nogiron bolalarni huquqjihatidan barobar ko‘rishning kompleks chora-tadbirlarida ifodalanmoqda. Bu imtiyozlar tartibi sog‘lom bolalar bilan nogiron bolalarning jamiyatda bir xil imkoniyatlarga ega bo‘lishlariga yordam beradi.

Rivojlangan davlatlardan biri AQSHda 1875 yildan 1914 yilgacha majburiy maktab ta’limi joriy qilingan edi. Shunga muvofiq ravishda aqli zaif xisoblangan va tarbiyasi og‘ir, kar, jismoniy nogironlar uchun maxsus sinflar tashkil qilingan edi. Bu vaqtda Milliy ta’lim assotsiatsiyasi maxsus ta’lim Departamentini tashkil qildi.

Aqliy qobiliyatni tekshirishga mo‘ljallangan testlar, psixologik nazariyalar rivojlandi, ishchi kuchi ko‘paya boshladi. Bu omillar maktab tizimiga ta’sir qila boshladi, ya’ni o‘quvchilar orasidagi individual farqlar va aniqlash va ularni o‘lchash tamoyillari tuzildi. 60 –70-yillarda nogiron o‘quvchilarning omadsizligida maktab ni aybdor hisoblab, maktablarga qarshi norozi ovozlar kuchaydi. Djejn Merse 1971 yil tadqiqotlarida ta’kidlanishicha, xar bir ijtimoiy tizim insonga yangi tushunchalarni beradi, shuning uchun nogironlik ijtimoiy kelishuvlarning mahsuli

hisoblanadi. 1962 yilda Reyxolds va I.Denoning takliflari asosida “servislar kaskadi” degan tushuncha joriy qilindi. Bu shunday modelki, bu model asosida kasalxonada yoki uy sharoitida, maxsus maktab yoki maxsus sinflarda bilim olayotgan nogiron o‘quvchilarning, uningdek umumta’lim maktablardagi o‘quvchilarning xoxish-itsaklarini ino batga olgan holda turli qo‘shimcha xizmatlar ko‘rsatilishi ko‘zda tutiladi. 1977 yildagi “Hamma nogiron bolalar uchun ta’lim tizimi” haqidagi qonunda qo‘shimcha xizmatlar turi ko‘rsatilgan bo‘lib, bu xizmatlar o‘quvchilarni maxsus ta’limni olishlariga yordam beradi. Bunday xizmatlarga

quyidagilar kiritilgan: transport, logoped, audologiya, psixologiya, fizioterapiya, tibbiy xizmat, maktab shifokori yoki hamshirasi, ijtimoiy xodim, psixologlarni maslaxat berishi. AQShda barcha nogiron bolalar uchun ta’lim haqidagi qonun ishlab chiqildi. Uning tamoyillari bilan individuallashtirilgan ta’lim, shu bilan birga nogiron ta’limi haqidagi qonun ham ishlab chiqildi. M.Reynolds 1989 yil maxsus ta’lim muhitini nogiron bolalarni ommaviy maktablarda ta’lim sharoitlarining yaxshilanishi maxsus sinf va maktablarga yuborilayotgan bolalar soni ning kamayishiga olib keladi. Hozirda Amerikada maktablarni shunday qilishiga jamiyatning qiziqishi ortib bormoqda, chunki bunday maktablarga barcha o’quvchilarni jalb qilish imkoni ortadi.

Shu tariqa inklyuziya – bu ta’lim olishni tashkil qilishning shunday asosiki, bunda hamma o’quvchilar o’z tengdoshlari bilan birgalikda o’zlarining yashash joylariga taaluqli bo’lgan maktablarda ta’lim oladilar.

Inklyuziv ta’limning asosiy g’oyasi: har bir bola o’z imkoniyatlari doirasida ta’lim olish huquqiga ega, jamiyatdagi turli-talabga ega bolalar uchun qo’shimcha yordam va moslashuvlar yaratish.

Asosiy tamoyillar va vazifalari

Tamoyillar:

Teg-tenglik (hamma bola teng huquqli)

Moslashtirish (ta’lim muhitini, o’qitish usullarini moslashtirish)

Faollik va ishtirok (o’quvchi faol ishtirokchi bo’lishi)

Ijtimoiy integratsiya (bola maktabda, jamiyatda ijtimoiylashishi)

Vazifalari:

Imkoniyati cheklangan bolalarni umumta’lim muassasalariga jalb qilish va ularga ta’lim-tarbiya olish uchun qulay sharoit yaratish.

Maktablar, ta’lim muassasalari infratuzilmasini, o’quv metodlarini, kadr tayyorgarligini inklyuziv talablarga moslashtirish.

O’qituvchilar, ota-onalar, jamoatchilikni inklyuziv ta’lim tushunchasi bilan tanishtirish, ularning hamkorligini rag’batlantirish.

O’zbekistondagi holati va “tajriba minbari”

O’zbekistonda inklyuziv ta’limni rivojlantirish bir necha yillardan beri amalda. Masalan: 2021-2022 o’quv yilida 31 ta umumta’lim maktabida tajriba-sinov ko’rinishida inklyuziv ta’lim tashkil etilgani ma’lum.

Ishonchli manbalarda aytilishicha, 2004 yil iyun oyidan boshlab inklyuziv ta’lim bo’yicha tajriba-sinov ishlari boshlangan.

“Tajriba minbari” (platforma) tushunchasi – bu amalda inklyuziv ta’lim joriy etilayotgan maktablar, sinflar, dasturlar bo’lib, u yerda test sinovlari, tajribalar, metodik ishlanmalar uylashmoqda, o’rganilmoqda va keyin keng qo’llanishiga tayyorlanmoqda.

Masalan, Andijon viloyatidagi maktablar, resurs pedagoglar bilan ishlash — bu inklyuziv sinflarning ilk tajribalari qatoriga kiradi.

Shuningdek, xalqaro tajriba ham o’rganilmoqda: A.Navoiy nomidagi Toshkent davlat o’zbek tili va adabiyoti universiteti, Chirchiq davlat pedagogika universitetida kabi oliy ta’lim muassasalarida inklyuziv ta’lim bo’yicha laboratoriya faoliyat yuritmoqda, xorijiy ekspertlar bilan hamkorlik qilinmoqda.

Inklyuziv ta’lim g’oyasi jahon miqyosida tan olingan. Masalan, Salamanka deklaratsiyasi (1994) maxsus ehtiyojga ega bolalarning umumta’lim muassasalarida ta’lim olish huquqini ko’zda tutgan.

Turli mamlakatlar – Kanada, Yevropa davlatlari, Osiyo davlatlari inklyuziv ta’limni qanday tashkil etish bo’yicha tajriba to’plagan.

Duch kelinayotgan muammolar va yechimlar

Muammolar:

Maktab infratuzilmasi hamda pedagog-kadrlar tayyorgarligi barcha sinflar uchun mos emasligi — maxsus ehtiyojga ega bolalar uchun qo’shimcha resurslar yetishmasligi.

Jamiyatdagi stereotiplar, ota-onalar va jamoatchilikning yetarlicha xabardor emasligi.

O’qituvchilarning inklyuziv metodikalarga tayyor emasligi, qo’llab-quvvatlash tizimining yetishmasligi.

Yechimlar:

Maktab va sinf sharoitlarini moslashtirish: fizik muhit, o’qitish usullari, materiallar tayyorlash.

O’qituvchilar uchun maxsus tayyorgarlik, malaka oshirish kurslari.

Oilalar va jamoatchilik bilan hamkorlikni kuchaytirish, inklyuziv ta’limni targ’ib qilish.

Davlat siyosati, qonunchilik va tashkiliy-huquqiy bazani mustahkamlash (masalan, O’zbekistonda inklyuziv ta’limni huquqiy jihatdan takomillashtirishga doir tadqiqotlar mavjud).

“Inklyuziv ta’limda tajriba minbari” — bu inklyuziv ta’limni amaliyotga joriy qilish bo’yicha boshlangan, test sinovi tarzida ishlayotgan sinflar, maktablar, muassasalar bo’lib, u yerda tajriba to’planmoqda, metodik jihatdan rivojlanmoqda. O’zbekistonda bu yo’nalishda sezilarli ishlar amalga oshirilmoqda, ammo hali ham ko’p jihatlar takomillashtirilishi lozim.

O’zbekistonda inklyuziv ta’lim tizimini takomillashtirish davlat siyosatining muhim yo’nalishlaridan biri bo’lib, ayni sohada bir qator ijobiy o’zgarishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-4860-sonli qarori bu borada amalga oshirilishi mo’ljallangan sa’y-harakatlar uchun huquqiy asos bo’ldi.

Mazkur qaror bilan, 2020-2025 yillar uchun xalq ta’limi tizimida inklyuziv ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi va 2020-2021 yillarda uni amalga oshirish bo’yicha “yo’l xaritasi”, shuningdek, alohida ta’lim ehtiyojlari bo’lgan bolalar ta’limini 2025 yilgacha rivojlantirishning maqsadli ko’rsatkichlari (indikatorlari) tasdiqlandi.

E’tiborlisi, “2022-2026 yillarga mo’ljallangan yangi O’zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”da ham nogironligi bo’lgan shaxslarning jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga jalb qilinishi va faol ishtirokini ta’minlovchi inklyuziv ta’lim va ishga joylashtirish tizimini takomillashtirish (66-maqсад); yoshlar uchun ochiq va sifatli ta’limni ta’minlash, ta’limning barcha bosqichlarida yoshlarning mukammal ta’lim olishini ta’minlash, hududlarda inklyuziv ta’lim rivojlanish Ma’lumot o’rnida aytib o’tish lozimki, 2023 yilda 14-30 yoshdagi nogironligi bo’lgan yoshlar soni 121 ming 9 nafarni tashkil etgan bo’lsa, shundan 68 ming 723 nafari erkaklar, 52 ming 268 nafari ayollar; shuningdek, 11 ming 569 nafarida I guruh, 69 ming 724 nafarida II guruh, 3 ming 655 nafarida III guruh nogironligi mavjud va 36 ming 43 nafari nogironligi bo’lgan bolalardir.

Qaror talabiga binoan, nogironligi bo’lgan yoshlarga zamonaviy kasblarni o’rgatish, umumta’lim fanlari hamda xorijiy tillarga o’qitish, o’qish davrida yashash va transport xarajatlarini qoplab berish maqsadida subsidiya ajratish choralari ko’rilmoqda va mazkur xizmatlar Yagona interaktiv davlat xizmatlari elektron portali orqali amalga oshirilmoqda.

O’tgan 2023 yil davomida elektron portal orqali jami 1 ming 557 ta ariza kelib tushgan bo’lsa, o’rganishlar natijasida 1 ming 120 ta (72 %) ariza rad etilib, 437 ta (28 %) ariza

tasdiqlangan. Ijobiy tavsiya berilgan 437 nafar nogironligi mavjud yoshlarga 5,1 mlrd. so'm subsidiya mablag'lari ajratilgan.

Bugungi kunda ko'mak ko'rsatilgan 356 nafar yoshlar mustaqil tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishgani evaziga ular bandligi ta'minlangan.

Joriy yilda Yagona interaktiv davlat xizmatlari elektron portali orqali nogironligi bo'lgan yoshlar tomonidan 1 ming 335 ta ariza kelib tushgan. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, arizalarning 216 tasida nodavlat ta'lim tashkilotida o'qish xarajatlarini qoplash, 1 ming 98 tasida asbob-uskuna yoki mehnat qurollari sotib olish, 21 tasi nodavlat ta'lim tashkilotida o'qish davrida yashash va transport xarajatlarini qoplab berish so'ralgan. Ushbu arizalarning 478 tasi tasdiqlangan, 105 tasi egalari tomonidan bekor qilingan, 710 tasi kamchiliklari ko'rsatilgan holda rad etilgan, shuningdek 41 ta ariza tegishli tartibda ko'rib chiqilmoqda. i uchun shart-sharoit yaratish (70-maqсад) kabi ustuvor vazifalar belgilab berilgan.

Nogironligi bo'lgan yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy faolligini, mehnatga bo'lgan qiziqishini oshirish hamda ilm-fan, texnika, san'at va sportga jalb etish borasida bir qator tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Binobarin, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bandligiga ko'maklashish hamda ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” 2021 yil 21 dekabrda PQ-57-sonli qarorining 9-z-bandiga muvofiq, Yoshlar ishlari agentligi nogironligi bo'lgan yoshlarga o'zini o'zi band qilish, tadbirkorlikka jalb qilish, kasb-hunarga o'qish uchun joriy etilgan subsidiyalardan foydalanishda ko'maklashish, nogironligi bo'lgan yoshlarning xorijiy tillarni o'rganish va nodavlat ta'lim tashkilotlarida o'qish xarajatlarini qoplash, zarur asbob-uskuna va mehnat qurollarini xarid qilishga yordamlashish choralari ko'rish vazifasi yuklatilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shomaxmudova R.Sh. Maxsus va inklyuziv ta'lim, uslubiy qo'llanma. Toshkent 2011y.
2. Shomaxmudova R.Sh. “Maxsus va inklyuziv ta'lim: Xalqaro va milliy tajribalar” — Toshkent, 2011. yil.
3. Ачилова С.Ж. Фонетические и фонематические нарушения и их коррекция у детей со стертой дизартрией. Европейский журнал исследований и размышлений в области педагогических наук. 2020 г.
4. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fXrqqWoAAAAJ&citation_for_view=fXrqqWoAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
5. Ачилова С.Ж. Особенности логопедической работы при дизартрии в специализированных дошкольных учреждениях. International scientific review. 88-91, 2020 г.
6. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fXrqqWoAAAAJ&citation_for_view=fXrqqWoAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
7. Ачилова С.Ж. Корректирующая роль развития фонематического слуха у слабослышающих детей с нарушениями слуха. WEB OF SCIENTIST: МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ. 529-535, 2022 г.